

Laporan Bacaan
Oleh: Deflit Dujerslaim Lilo

Informasi Bibliografis dan Pengantar Umum

Jean Vanier, *We Need Each Other: Responding to God's Call to Live Together*. 1st ed. Brewster, MA: Paraclete Press, Inc., 2018.

Sesuai judulnya, tujuan utama buku ini adalah untuk mendorong pembaca agar merespons panggilan Tuhan untuk hidup bersama dalam kasih dan membangun komunitas yang menghargai setiap individu sebagai pribadi yang berharga. Buku ini ditujukan bagi audiens yang luas, meskipun isinya berasal dari serangkaian ceramah retreat di Kenya (Vanier 2018, 3). Dalam buku ini, Jean Vanier menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan pengalaman hidup yang konkret bersama kaum terpinggirkan dengan refleksi teologis, didasari keyakinan teologis bahwa kebenaran Injil tentang kasih Allah tidak cukup hanya dipahami secara intelektual, melainkan harus dialami secara nyata melalui perjumpaan dengan kerentanan manusia.

Rangkuman Gagasan Utama dan Analisis Struktur Buku

Buku ini terdiri dari delapan bab di mana struktur buku ini dirancang menyerupai ziarah spiritual yang bergerak progresif dalam tiga tahapan yang sistematis dan logis. Vanier memulai dengan refleksi diri yang mendalam (Bab 1-2), untuk mengajak pembaca berintrospeksi menyadari kemiskinan batin sendiri sebagai prasyarat perjumpaan yang sejati dengan sesama. Alurnya kemudian beralih ke dinamika hidup bersama (Bab 3-6), di mana visi komunitas diuji oleh realitas konflik dan tuntutan untuk mengasihi musuh. Akhirnya, narasi memuncak pada etika pelayanan dan pengutusan (Bab 7-8), yang mentransformasi refleksi menjadi aksi nyata melalui teladan pembasuhan kaki dan panggilan untuk keluar

membawa kehidupan bagi dunia, menegaskan bahwa iman sejati harus berbuah dalam pelayanan konkret. Berikut ini adalah uraian gagasan utama dari tiga tahapan tersebut.

Pada tahap pertama ini, Vanier mendorong pembaca untuk memulai perjalanan spiritual dengan menelisik ke dalam batin melalui pertanyaan mendasar mengenai apa yang sesungguhnya dicari oleh manusia. Ia menekankan bahwa iman tidak boleh berhenti sebagai konsep abstrak, melainkan harus terwujud dalam pengalaman nyata menyentuh kehidupan sesama. Seringkali individu terjebak dalam pengejaran kekuasaan semu, padahal kebutuhan hakikinya adalah relasi yang tulus **dengan sesamanya**. Upaya menemukan relasi sejati tersebut lantas menghadapkan seseorang pada seruan batin dari mereka yang terluka, yang saat mempertanyakan keberhargaan dirinya, sejatinya sedang memantulkan suara Ilahi. Namun, penulis mengingatkan bahwa keengganan seseorang untuk mendekati mereka yang lemah bukan disebabkan oleh ancaman fisik, melainkan karena kehadiran mereka menelanjangi kerapuhan batin diri sendiri yang selama ini disembunyikan di balik topeng kekuatan. Layaknya sosok Adam yang bersembunyi karena malu, manusia sering membangun tembok superioritas untuk menutupi ketidaksempurnaannya. Oleh sebab itu, Vanier menandakan bahwa cinta kasih sejati tidak akan tumbuh di balik tembok pertahanan tersebut, melainkan hanya bermula ketika setiap individu berhenti bersembunyi dan berani berdamai dengan kerentanannya sendiri.

Pada tahap kedua yang mencakup Bab 3 hingga 6, penulis memperluas cakrawala pembaca dari pergulatan batin menuju dinamika hidup bersama melalui metafora pesta Kerajaan Allah yang paradoksal. Di sini, tamu kehormatan bukanlah kaum elit yang mapan, melainkan mereka yang miskin dan lemah. Undangan ini menuntut pembalikan nilai yang radikal, di mana sukacita sejati ditemukan bukan dalam eksklusivitas, melainkan dalam kerendahan hati untuk duduk bersama dengan mereka yang tersisih. Namun, Vanier secara

realistis mengakui bahwa mewujudkan idealisme ini akan menghadapi tantangan berat karena kecenderungan alami manusia yang memilih untuk membangun tembok pemisah. Demi melindungi rasa aman dan superioritas kelompok, manusia sering kali menutup diri terhadap mereka yang berbeda, sehingga suatu komunitas berisiko menjadi kumpulan individu yang terasing satu sama lain daripada sebuah tubuh yang hidup.

Menariknya, untuk mengatasi kekeringan rohani tersebut, penulis menggunakan narasi lembah tulang-tulang kering dari nabi Yehezkiel sebagai gambaran komunitas yang membutuhkan nafas kehidupan baru. Vanier menegaskan bahwa hanya hembusan Roh Kudus yang mampu membangkitkan kembali keterpecahan itu menjadi kesatuan yang utuh. Pemulihan ini lantas menjadi landasan untuk misi yang lebih sulit, yaitu melintasi batas-batas sosial demi menjumpai yang liyan (*the other*). Penulis menekankan bahwa ujian tertinggi dari sebuah persekutuan bukanlah kedekatan dengan sahabat, melainkan keberanian untuk meruntuhkan sekat permusuhan dan mengasihi mereka yang dianggap ancaman. Melalui keterbukaan yang radikal inilah, ketakutan terhadap perbedaan dapat ditransformasi menjadi perayaan kemanusiaan yang membebaskan.

Kemudian pada tahap ketiga yang mencakup bab 7 dan 8, Jean Vanier meredefinisikan makna otoritas melalui simbol pembasuhan kaki, yang mengubah struktur kuasa hierarkis menjadi pelayanan yang setara. Ia menegaskan bahwa pemimpin sejati bukanlah mereka yang memerintah dari atas, melainkan yang berani menanggalkan statusnya untuk melayani kerentanan sesama. Etika pelayanan ini lantas menjadi dasar bagi panggilan misi yang lebih luas. Mengacu pada seruan Yesus kepada Lazarus untuk keluar dari kubur, penulis mendesak pembaca untuk meninggalkan kubur ketakutan dan isolasi diri demi menyongsong kehidupan. Iman yang hidup tidak berhenti pada kesalehan pribadi, melainkan harus bergerak keluar untuk menjumpai Yesus yang kini hadir dalam wajah kaum miskin. Dengan demikian,

komunitas yang sehat adalah komunitas yang tidak hanya saling membasuh kaki di dalam, tetapi juga berani melangkah keluar membawa aroma kasih bagi dunia yang terluka.

Evaluasi dan Refleksi Kritis

Secara teologis, Vanier berhasil menawarkan sebuah visi eklesiologi yang menyentuh akar persoalan gereja masa kini, yaitu hilangnya dimensi relasional di tengah rutinitas program gerejawi. Bagi studi Pembangunan Jemaat dan Penataan Gereja, buku ini memberikan kritik konstruktif terhadap kecenderungan gereja yang sering terjebak pada manajemen program dan melupakan pembangunan manusia. Penulis mengingatkan bahwa indikator kesehatan jemaat bukanlah kemegahan liturgi atau efisiensi organisasi, melainkan kualitas perjumpaan antaranggotanya, khususnya penerimaan terhadap mereka yang lemah. Penggunaan narasi Yehezkiel 37 tentang tulang-tulang kering memberikan landasan teologis yang mumpuni untuk menyuarakan pemulihan struktur gereja harus dimulai dari hembusan nafas Roh yang menghidupkan relasi, bukan sekadar rekayasa aturan.

Walaupun buku ini sangat kaya secara spiritual, saya berpendapat bahwa terdapat beberapa kelemahan mendasar dari sisi akademis. Pertama, pendekatan tafsir Alkitab Vanier cenderung bersifat alegoris. Ketika membahas teks seperti Yehezkiel 37 dan Yohanes 11, penulis lebih banyak menggunakannya sebagai ilustrasi psikologis untuk mendukung gagasannya tentang kematian batin, alih-alih menggali konteks historis atau eksegesis teks yang ketat. Hal ini bisa dipahami karena karakteristik pendekatan buku ini sendiri, sebagaimana yang telah saya deskripsikan di awal laporan bacaan ini.

Kedua, dari sisi pembahasan, gaya penulisan buku ini terkesan repetitif. Gagasan tentang orang miskin dan kerentanan diulang terus-menerus di hampir setiap bab dengan variasi kalimat yang minim. Meskipun tema-tema ini berulang, pengulangannya mungkin

bertujuan untuk memperkuat pesan sentral buku ini tentang pentingnya kasih, kerentanan, pelayanan, dan kesetaraan dalam pandangan Yesus. Selain itu, Vanier tampaknya menggunakan berbagai kisah Injil dan pengalaman pribadi dari komunitas L'Arche untuk mengilustrasikan dan menegaskan kembali nilai-nilai inti ini dari berbagai sudut pandang.

Ketiga, buku ini kurang menawarkan langkah praktis. Penulis sangat kuat dalam mendiagnosis masalah hati untuk menjawab pertanyaan “mengapa kita takut?”, namun minim memberikan solusi tentang bagaimana langkah konkret menyelesaikan konflik di dalam institusi yang kompleks. Pembaca mungkin akan kesulitan menerjemahkan ajakan mencintai musuh ke dalam kebijakan gereja yang konkret ketika menghadapi konflik yang nyata di tengah komunitas umat, karena Vanier tidak menyentuh aspek prosedur atau tata kelola organisasi sama sekali.

Meskipun demikian, gagasan-gagasan Vanier di buku ini sangat mudah dipahami oleh seluruh kalangan pembaca dan sangat relevan bagi konteks Indonesia yang masih kental dengan budaya paternalistik dan feodal. Menurut saya, model pembasuhan kaki oleh Yesus yang dielaborasi di bab 7 menjadi antitesis yang kuat untuk mengikis budaya gila hormat dalam struktur gereja, menantang para pelayan gereja untuk turun dari menara gading dan membangun komunitas yang inklusif serta setara.

Kesimpulan

Buku ini menyatakan bahwa jiwa dari sebuah komunitas Kristiani terletak pada keberanian untuk merangkul mereka yang liyan dan menemukan wajah Allah dalam diri mereka yang terluka. Vanier menunjukkan bahwa pemulihan struktur gereja tidak dimulai dari reformasi manajemen, melainkan dari transformasi hati yang bersedia menjadi miskin demi sesama. Dengan demikian, buku ini menawarkan suatu pedoman spiritualitas yang

esensial untuk membangun jemaat yang bernafas dengan kasih, bukan sekadar berjalan dengan program.